

**UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI
(UAC)
ECOLE DOCTORALE PLURIDISCIPLINAIRE
ESPACES, CULTURES ET DEVELOPPEMENT**

**Laboratoire de Géographie Rurale et d'Expertise
Agricole (LaGREA)**

***Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement
(J GRAD)***

ISSN : 1840-9962

N°001, juin 2025

Volume 6

INDEXATIONS INTERNATIONALES

https://j_grad-sjifactor.com

<https://sjifactor.com/passport.php?id=23787>

IMPACT FACTOR DE J-GRAD: **SJIF 2025: 6.621**

Previous evaluation SJIF

SJIF Impact Factor

2024: 5.072
2023: 3.599
2022: 3.721
2021: 3.686
2020: 3.243

The journal is indexed in: SJIFactor.com

URL : <http://j-grad.org/accueil/>

DOI 10.5281/zenodo.11561806

Image URL : <https://zenodo.org/badge/DOI/10.5281/zenodo.11561806.svg>

Target URL: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11561806>

J_GRAD visible sur :

- [Google scholar](#)
- [academia.edu](#)
- [issuu](#)
- [orcid](#)

COMITE DE PUBLICATION

- Directeur de Publication** : Professeur Moussa GIBIGAYE
Rédacteur en Chef : Professeur Bernard FANGNON
Conseiller Scientifique : Professeur Brice SINSIN

COMITE SCIENTIFIQUE

- | | |
|--|---|
| BOKO Michel (UAC, Bénin) | TCHAMIE Thiou Komlan, Université de Lomé (Togo) |
| SINSIN Brice (UAC, Bénin) | SAGNA Pascal, Université Cheikh Anta Diop (Sénégal) |
| ZOUNGRANA T. Pierre, Université de Ouagadougou, (Burkina Faso) | OGOOWALE Euloge (UAC, Bénin) |
| AFOUDA Fulgence (UAC, Bénin) | HOUNDENOU Constant (UAC, Bénin) |
| AGBOSSOU Euloge (UAC, Bénin) | CLEDJO Placide (UAC, Bénin) |
| TENTE A. H. Brice (UAC, Bénin) | CAMBERLIN Pierre, Université de Dijon (France) |
| TOHOZIN Antoine Yves (UAC, Bénin) | OREKAN Vincent O. A. (UAC, Bénin) |
| KOFFIE-BIKPO Cécile Yolande (UFHB, Côte d'Ivoire) | ODOULAMI Léocadie (UAC, Bénin) |
| GUEDEGBE DOSSOU Odile (UAC, Bénin) | KAMAGATE Bamory, Université Abobo-Adjamé, UFR-SGE (Côte d'Ivoire) |
| OFOUEME-BERTON Yolande (UMN, Congo) | YOUSSAOU ABDOU KARIM Issiaka (UAC, Bénin) |
| CHOPLIN Armelle (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, France) | HOUINATO Marcel, (UAC, Bénin) |
| SOKEMAWU Koudzo (UL, Togo) | BABATOUNDE Sévérin (UAC, Bénin) |
| VISSIN Expédit Wilfrid (UAC, Bénin) | |

COMITE DE LECTURE

TENTE A. H. Brice (UAC, Bénin), DOSSOU GUEDEGBE Odile (UAC, Bénin), TOHOZIN Antoine (UAC, Bénin), VISSIN Expédit Wilfrid (UAC, Bénin), VIGNINOUS Toussaint (UAC, Bénin), GIBIGAYE Moussa (UAC, Bénin), YABI Ibouaïma (UAC, Bénin), ABOUDOU, YACOUBOU MAMA Aboudou Ramanou (UP, Bénin), AROUNA Ousséni (UNSTIM, Bénin), FANGNON Bernard (UAC, Bénin), GNELE José (UP, Bénin), OREKAN Vincent (UAC, Bénin), TOKO IMOROU Ismaïla (UAC, Bénin), VISSOH Sylvain (UAC, Bénin), AKINDELE A. Akibou (UAC, Bénin), BALOUBI David (UAC, Bénin), KOMBIENI Hervé (UAC, Bénin), OLOUKOÏ Joseph (AFRIGIS, Nigéria), TAKPE Auguste (UAC, Bénin), ABDOULAYE Djafarou (UAC, Bénin), DJAUGA Mama (UAC, Bénin), NOBIME Georges (UAC, Bénin), OUASSA KOUARO Monique (UAC, Bénin), GBENOU Pascal (UAC, Bénin), TOGBE Codjo Timothée (UAC, Bénin), KADJEBIN Roméo (UAC, Bénin), GUEDENON D. Janvier (UAC, Bénin), SABI YO BONI Azizou (UAC, Bénin), DAKOU B. Sylvestre (UAC, Bénin), TONDRO MAMAN Abdou Madjidou (UAC, Bénin) ADJAKPA Tchékpo Théodore (UAC, Bénin)

ISSN : 1840-9962

Dépôt légal : N° 12388 du 25-08-2020, 3ème trimestre Bibliothèque Nationale Bénin

SOMMAIRE		
N°	TITRES	Pages
1	DIALLO Issoufou : <i>Problématiques de gestion des Activités Génératrices de Revenus (AGR) en Côte d'Ivoire : cas des femmes dans les marchés urbains de Bouaké</i>	4-18
2	KIARI FOUGOU Hadiza, ABDOULAYE MAMADOUMI Mahamadou, MOUSSA DIT KALAMOU Mahamadou, RABE Mahamane Moctar : <i>Enjeux socioéconomiques de la production de sesame dans la commune rurale de goudoumaria, niger</i>	19-31
3	SILUE HETEMIN Cavalo : <i>Contribution des cooperatives agricoles au developpement rural : le cas de la sous-prefecture de meagui (sud-ouest côte d'ivoire)</i>	32-51
4	YAPI Maxime, KOUASSI Kouadio Thomas, KONÉ Diab : <i>Autonomisation des femmes : un défi socioéconomique en milieu rural dans le département de botro (Côte d'Ivoire)</i>	52-71
5	MOBILANDZANGO M. GHISLAIN, EBAMA NICOLE YOLANDE, NGOUMA DAMASE : <i>Modalites d'accès à la terre dans les campagnes du district d'Ignie, département du Pool (Republique du Congo)</i>	71-86
6	HOUNZINME SENADE SYLVIE, ADAMOU TARICK, ZOUNDJE HOUSSOU FEL, WOROU WAR A B. ADAMOU, OUMOROU MADJIDOU : <i>Résilience de la production du soja (Glycine max l. merrill) face a la variabilite climatique dans la commune de Kandi au nord-est du Bénin.</i>	87-99
7	DANDJEKPO Alexi, KADJEBIN Toundé Roméo Gislain et TOHOZIN Antoine Yves : <i>Effets des variabilites climatiques sur la production agricole dans la commune de djakotomey au sud-ouest du Benin.</i>	100-113
8	ASSABA Hogouyom Martin, Maitre-Assistant : <i>Savoirs endogenes et gestion des ressources en eau en milieu Natimba au Bénin (Afrique de l'Ouest)</i>	114-129
9	SILUE DOGNIMAN ALLASSANNE : <i>Parametres environnementaux de l'évolution de l'ulcere de buruli dans le departement de San-Pedro.</i>	130-141
10	DIABATE ISSA, KOUASSI YAO DIEUDONNE ; KOFF KAN ALEXIS ; DIOMANDE BEH IBRAHIM : <i>Analyse de la productivité en eau souterraine en milieu de socle cristallin dans le du bassin versant du n'zo (ouest de la côte d'ivoire)</i>	142-158
11	KOUTCHICO Patrice et GBENOU Pascal : <i>Dynamiques historiques et trajectoire territorialisee de la filiere rizicole dans la basse vallee de l'oueme (Bénin)</i>	159-170
12	Camille AGBO¹, Emile EDEA¹, Brice TENTE¹ : <i>Analyse diachronique des unités d'occupation du secteur centre-ouest du littoral béninois de 2005 à 2024</i>	171-185
13	SODJI Jean : <i>Cconflits d'usage des ressources en eau dans la basse et moyenne vallée de l'ouémé</i>	186-197
14	KOFFI Guy Roger Yoboué : <i>Mutation agricole et vulnerabilite des sources de resilience dans la Sous-Prefecture d'Abigu.</i>	198-213
15	ZUO ESTELLE EPSE DIATE : <i>Crise du logement : une problematique recurrente dans la ville de Danane</i>	214-226

16	Aubin Béfrude Sessomissou ADJAKIDJE, Gbodja Houéhanou Francois GBESSO, Rodrigue IDOHOU, Hyacinthe Gbètoyénonmon WOUYOU, Carolle AVOCEVOU-AYISSO, Adande Belarmain FANDOHAN : <i>Potential impact of climate change on the distribution of urban centers favorable to introduction of ritchiea capparoides (andrews) britten in green spaces in Benin.</i>	227-239
17	DEKAKON Satingo Rolette, ADEGNANDJOU Josias SEIDOU Abdel Hack B. A., VISSOH A. Sylvain : <i>Apports économiques des activités des groupements féminins de l'Arrondissement d'Agonkanmey (Commune de Kpomassè)</i>	240-255
18	MASSAOUDOU HAROU Idrissa, MALAM BOUKAR Awa Krou : <i>Enjeux de la planification communautaire participative (pcp) sur la vulnérabilité des ménages de la commune rurale de Ollelewa (Zinder, Niger)</i>	256-268
19	ZINSOUKLAN Justine S. SABI LOLO ILOU. Bernadette, TCHAKPA Cyrille. OGOUWALE Euloge. : <i>Valorisation des digestats de méthanisation dans la ville calavi au sud du Bénin.</i>	269-282
20	NATTA M'PO¹ Kouagou Angelo, ALI Rachad K. F. M , ALOWANOU. Sosthène Mahutondji : <i>Cartographie de la dynamique spatio-temporelle de l'occupation des terres dans la réserve de biosphère du Mono au Bénin entre 2003 et 2013 et entre 2013 et 2023</i>	283-296
21	YAPI Atsé Calvin : <i>Marchés hebdomadaires, lieux d'anarchie dans la ville de bouake (centre de la côte d'ivoire)</i>	297-310
22	DONFACK Olivier : <i>Crise caféière, mutations et résilience : trajectoire de la coopérative agricole des planteurs de la Menoua - Ouest-Cameroun en quête de nouveaux souffles.</i>	311-323

**ENJEUX DE LA PLANIFICATION COMMUNAUTAIRE PARTICIPATIVE (PCP)
SUR LA VULNERABILITE DES MENAGES DE LA COMMUNE RURALE DE
OLLELEWA (ZINDER, NIGER)**

**CHALLENGES OF PARTICIPATORY COMMUNITY PLANNING (PCP) ON
HOUSEHOLD VULNERABILITY IN THE RURAL AREA OF OLLELEWA
(ZINDER, NIGER)**

MASSAOUDOU HAROU Idrissa

Doctorant

Université André Salifou (UAS), Zinder, Niger

E-mail : massaoudouharoui@gmail.com

MALAM BOUKAR Awa Krou

Maître de Conférences à l'Université André Salifou, Zinder, Niger

*Directeur Général de l'Ecole Africaines des Métiers d'Architecture et d'Urbanisme (EAMAU),
Lomé, Togo*

E-mail : abbakrou@yahoo.fr

Reçu le 24/03/25 ; Evalué le 21/04/25 ; Accepté le 15/05/25

Résumé : L'objectif de cette étude est d'évaluer les effets de la mise en œuvre de l'approche PCP, comme moyen utilisé pour renforcer la résilience communautaire des ménages vulnérables sur le site de Kouyewa. La méthodologie de recherche concerne la revue documentaire, des observations directes, des enquêtes par questionnaire et des focus groups. Les résultats mettent en évidence que les ménages dirigés par les femmes (veuves et divorcées) et les ménages ne possédant pas des animaux (53%) sont plus vulnérables. La mise en œuvre des activités de l'approche PCP a amené un changement significatif sur les moyens d'existence de cette communauté selon 95% des enquêtés. Ainsi, 84% des ménages qui étaient dans la classe socioéconomique pauvre se sont retrouvés dans les classes moyennes et nanties. Néanmoins, quelques contraintes ont été soulignées montrant les limites de cette approche. En effet, pour que l'approche PCP soit pleinement efficace, il est nécessaire de garantir l'inclusivité et l'équité dans la participation, ainsi que de fournir un soutien adéquat pour surmonter les défis institutionnels et financiers.

Mots-clés : Vulnérabilité, PCP, communauté, choc alimentaire, Kouyewa.

Abstract: The objective of this study is to evaluate the effects of implementing the PCP approach as a means used to strengthen community resilience of vulnerable households in the Kouyewa site. The research methodology involves document review, direct observations, questionnaire surveys and focus groups. The results highlight that households headed by women (widows and divorced) and households without animals (53%) are more vulnerable. The implementation of the PCP approach activities has brought about a significant change in the livelihoods of this community according to 95% of respondents. Thus, 84% of households that were in the poor socioeconomic class found themselves in the middle and wealthy classes. However, some constraints were highlighted showing the limitations of this approach. Indeed, for the PCP approach to be fully effective, it is necessary to ensure inclusiveness and equity in participation, as well as provide adequate support to overcome institutional and financial

Keywords : Vulnerability, PCP, community, food shock, Kouyewa.

Introduction

Le Niger, pays d'Afrique subsaharienne, est caractérisé par une forte disparité climatique. L'interaction entre les ressources naturelles, le climat et la population détermine la base physique des systèmes de production (Banque Mondiale, 2013). Des crises alimentaires fréquentes dues aux sécheresses cycliques aggravent la vulnérabilité des populations. Les communautés pauvres sont les plus vulnérables du fait de leurs capacités d'adaptation limitées et leur grande dépendance de ressources à forte sensibilité climatique telles que les ressources en eau et les systèmes de production agricole (GIEC, 2007, p. 12). Cette situation touche majoritairement la population rurale qui représente environ 80% de la population totale du pays. Selon PAMED (2016), 51% de cette population rurale souffrent d'insécurité alimentaire. Elles sont les plus touchées parce qu'elles tirent l'essentiel de leurs revenus des activités agricoles basées sur l'exploitation des ressources naturelles alors que les conditions de production sont caractérisées par une mauvaise répartition des pluies dans le temps et dans l'espace et une dégradation continue des terres agricoles.

Telle est la situation dans la Commune rurale de Olléléwa, l'une des communes agropastorales de la Région de Zinder au Niger. Dans cette commune, l'activité principale de la population est la production agricole pluviale. Près des 2/3 des productions sont essentiellement destinées à la consommation familiale et le 1/3 restant est destiné à la vente afin de faire face à des préoccupations familiales, telles que les cérémonies (mariage, baptême, fêtes traditionnelles, etc.) Les compléments alimentaires (condiments, riz, etc.) et le remboursement des crédits (PDC, 2020). Malgré l'importance relative des superficies emblavées, comparativement aux autres communes où la pression foncière a pris une certaine ampleur, les rendements agricoles de ces cultures restent faibles du fait de deux principales raisons que sont : les pressions parasitaires et les aléas climatiques. À ces conditions difficiles de production, s'ajoutent les faibles capacités économiques des populations, la hausse des prix des céréales. L'impact combiné de ces chocs exogènes fragilise l'économie domestique des ménages, accélère la perte des moyens de subsistance et favorise le basculement des groupes vulnérables dans une précarité structurelle.

Pour faire face à ces situations, l'Etat nigérien et les organisations internationales ont adopté plusieurs stratégies dès lendemain de l'indépendance. Cependant les résultats n'ont pas été à la hauteur. Bon nombre de projets en Afrique n'ont pas donné de résultats satisfaisants et ce malgré des bonnes volontés évidentes, des moyens financiers et humains parfois considérables (F. François, 2005, p. 21). Alors, d'après I. Bouzou Moussa et B. Yamba (2008, p. 145), la résolution de ce genre des fléaux pour un changement de cap, suite aux échecs relatifs des projets de développement en Afrique afin d'asseoir les bases d'un véritable développement durable, a besoin des approches fondées sur l'analyse et le doute. Pour ce faire, l'approche participative est devenue la principale approche de presque toutes les organisations pour secourir les communautés rurales face aux différents chocs. Cette approche a pour mission d'initier un dialogue avec la communauté, de caractériser la vulnérabilité et l'insécurité alimentaire locales, de réaliser des actions d'appui qui bénéficient en particulier aux familles les plus vulnérables de la communauté qui contribueraient à leur autonomisation. C'est pourquoi l'approche participative a été élaborée et appliquée dans la Commune rurale de Olléléwa pour répondre à l'insécurité alimentaire et renforcer la résilience de ladite communauté.

L'objectif de cette étude est d'évaluer les effets de la mise en œuvre de l'approche PCP, comme moyen utilisé pour renforcer la résilience communautaire sur le site de Kouyewa dans la Commune rurale de Olléléwa. Avant d'évaluer les effets de la mise en œuvre de cette approche, il nous paraît judicieux de caractériser la vulnérabilité de cette communauté pour comprendre son degré.

1. Matériel et méthodes

1.1. Présentation de la zone d'étude

La Commune Rurale de Olléléwa est située dans la partie Sud du Département de Tanout (Région de Zinder). Elle s'étend entre les latitudes 8°34'00" et 9°03'00" Nord et la longitude 14°06'00" et 14°46'00" Est. Elle est limitée au Nord par la Commune Urbaine de Tanout, au Sud par la Commune Rurale de Dakoussa et Tirmini (Département de Takiéta,), à l'Est par la Commune Urbaine de Tanout et la Commune Rurale de Kagna Wamé (Département de Damagaram Takaya) et à l'Ouest par les Communes Rurales de Gangara et Falenko. Le site d'étude qui est le village de Kouyewa, se trouve au Nord de la Commune (Figure 1).

Figure 1 : Situation géographique de la zone d'étude

1.2. Approche méthodologique

Pour caractériser la vulnérabilité des ménages face au choc alimentaire afin d'évaluer les effets des activités de résilience réalisées à travers l'approche PCP, des observations directes, des enquêtes ménages et des focus groups ont été réalisés. Les observations ont porté sur l'ensemble des activités de résilience réalisée sur le site d'étude. L'enquête par questionnaire a été conduite sur 64 ménages, soit 25% des ménages totaux assistés dans ce site. Elle a permis de collecter les données relatives aux caractéristiques socioéconomiques des ménages, aux stratégies d'adaptation des communautés face aux chocs rencontrés et aux activités de résilience réalisées à travers PCP (Food For Asset). Ces enquêtes ont été réalisées à travers l'outil de collecte Kobocollect installé sur le smartphone et les données ont été traitées sur Excel. Les focus groups avec les membres des communautés d'études ont été organisés. Ceci pour tracer la vision globale de la population sur les activités de résilience. Toutes ces données collectées ont permis d'évaluer les effets des activités de l'approche PCP sur la vie socioéconomique de ladite population.

2. Résultats

2.1. Profilage de vulnérabilité de la communauté de la Zone

Pour caractériser la communauté en situation du choc alimentaire, quatre (4) niveaux de vulnérabilité sont étudiés sur la base des critères définis par le Dispositif National de Prévention et de Gestion des Catastrophes et Crises Alimentaires (DNPGCCA). Ces critères sont la superficie des terres exploitées, le statut du chef de ménage, le nombre de têtes de petits ruminants, le stock d'aliments disponible sur une durée donnée et l'accès aux services sociaux de base (santé, éducation, eau, etc.). Dans cette étude, le dernier critère est remplacé par le revenu mensuel.

Les caractéristiques sont la faible superficie des terres exploitées (de 0 à 2 ha en rapport avec le statut matrimonial), le capital bétail de petits ruminants entre zéro et une tête, la non couverture annuelle de la production agricole et un revenu annuel n'atteignant pas 105 827 FCFA/personne/an soit 8 630 FCFA par mois, critère proposé par INS en milieu rural nigérien (INS, 2006 ; INS, 2013).

2.1.1. Vulnérabilité selon la superficie exploitée

La superficie des terres exploitées par les ménages de Kouyewa est majoritairement comprise entre 1 et 3 hectares (Figure 2).

Figure 2 : Superficies exploitées par ménage

Source : D'après les travaux de terrain, 2025.

Il ressort de ces résultats, plus de 60% des ménages exploitent une superficie comprise entre un (1) et trois (3) hectares qui constituent essentiellement des sols dunaires (*Rairai*) (Figure 3).

Figure 3 : Type de sols cultivés dans la zone

Source : D'après les travaux de terrain, 2025.

Les modes d'accès à la terre les plus fréquents sont l'héritage, l'achat et le gage. Le prêt très rare. Les allochtones ne peuvent avoir accès à la terre que par la location, le prêt ou l'achat. Quel que soit le mode d'accès, il existe une inégalité entre l'homme et la femme. Dans ce contexte de changement et/ou de variabilité climatique, l'essentiel des superficies mises en valeur par la communauté n'assurent pas la production agricole pouvant couvrir le besoin essentiel annuel du ménage (D'après le DDA de Tanout, un hectare produit 420 kg en moyen, soit 168 mesures de 2.5 kg avec une consommation moyenne de 2 mesures par jour par ménage). Cette posture a entravé la sécurité alimentaire de beaucoup des ménages, surtout les ménages de grande taille et les ménages où les femmes (veuves ou divorcées) sont ses chefs.

3.1.2. Vulnérabilité selon le statut matrimonial

Plus de 80% des enquêtés sont mariés et ont une taille de ménage de 7 personnes en moyenne (Figure 4).

Figure 4 : le statut matrimonial des enquêté

Source : D'après les travaux de terrain, 2025.

Les enquêtes révèlent que les ménages dirigés par les femmes (veuves et divorcées) sont les plus vulnérables.

2.1.3. Vulnérabilité selon la production agricole

Les résultats d'enquête ont permis d'estimer les produits agricoles au cours des deux dernières années. La figure 5 montre que la production agricole est faible selon 80% des enquêtés.

Figure 5 : Appréciation de la production agricole par les ménages

Source : D'après les travaux de terrain, 2025.

Compte tenu de la faiblesse de production, elle ne peut couvrir les besoins alimentaires de 80% des populations que pour une durée maximale de 5 mois/12 (Figure 6).

Figure 6 : Disponibilité annuelle des récoltes au sein des ménages

Source : D'après les travaux de terrain, 2025.

Aucun ménage enquêté ne dispose les produits agricoles pendant toute l'année. Seul 4,69% des ménages ont une production qui couvre 8 à 11 mois et 16% environ pour une période comprise entre 4 et 7 mois. Un autre aspect de cette vulnérabilité est qu'ils ne sont même pas en mesure de stocker les céréales. Souvent ils doivent brader une partie de leur récolte afin de rembourser leurs dettes et d'acheter des articles essentiels. Les personnes les plus affectées par le choc alimentaire sont celles vivant dans des ménages dirigés par des personnes basées uniquement sur la production agricole.

2.1.4. Vulnérabilité selon la possession d'animaux

L'élevage constitue justement la seconde activité économique de cette population. Elle est pratiquée par plus de 80% des enquêtés. Cet élevage est surtout semi-intensif. Pratiqué en

majorité par les femmes et portant sur les petits ruminants. Cet élevage constitué de petits ruminants a pour vocation d'assurer la production du lait pour la commercialisation en vue d'augmenter les revenus principalement pour les femmes et les jeunes. Malheureusement, l'insécurité alimentaire pousse la population à vendre ces animaux, même les plus productifs surtout pendant la période de soudure. Seuls quelques caprins (23%) et ovins (9%) ne dépassant pas une à deux têtes par ménage. Cependant, quelques ménages possèdent des bovins (10%) et des asins (3%) qui sont essentiellement des bœufs et des ânes qui assurent certains travaux des ménages et champêtres. Il ressort des résultats de cette enquête que les personnes vivant dans des ménages ne possédant pas des animaux (53%) sont plus vulnérables que ceux qui en possèdent. Ces derniers font recours à leurs animaux pour combler le déficit alimentaire surtout pendant la période de soudure.

2.1.5. Vulnérabilité selon le revenu des ménages

L'agriculture et l'élevage sont les principales activités de la commune. Les revenus de la population reposent essentiellement sur ces deux activités. Globalement, 38 sur 64 ménages enquêtés ont un revenu mensuel inférieur à 8 750 F CFA. Ils sont 8 des enquêtés à avoir un revenu compris entre 9 000 F et 15 000 F CFA. 17 des personnes enquêtées ont un revenu de plus de 15 000 F CFA par mois (Figure 8).

Figure 8 : Revenu mensuel de ménages

Source : D'après les travaux de terrain, 2025.

La classe de personnes qui gagnent moins de 8 750 F CFA (qualifiées statistiquement de pauvres) est la plus grande (59,37%). Cela traduit le degré de vulnérabilité de la population de la zone. Dans ce milieu d'étude en général, on distingue alors des groupes de personnes peu, moyennement, très et extrêmement vulnérables face à la sécurité alimentaire. Et cette vulnérabilité a de nombreux visages. Elle varie selon les années et les différentes localités de la zone d'étude.

Pour une année de mauvaise récolte, dues parfois aux conditions climatiques, bien que les populations perdent l'une de leurs sources d'alimentation, la perte d'autres sources alimentaires et de revenus les rend plus vulnérables à l'insécurité alimentaire et à la malnutrition. C'est pourquoi le PAM (Programme Alimentaire Mondial) a introduit cette approche (PCP) qu'est « un outil de diagnostic et de planification pour déterminer les activités communautaires selon les besoins et priorités communales et les contextes locaux en tenant compte des aspects environnementaux et du genre ». La finalité recherchée est de répondre à cette insécurité

alimentaire en appuyant les moyens d'existence afin de renforcer la résilience de cette communauté.

2.2. Les effets de la mise en œuvre de l'approche PCP dans le site de Kouyewa

L'un des objectifs de cette approche est de réaliser des actions d'appui qui bénéficient en particulier aux familles les plus vulnérables de la communauté pour qu'ils soient économiquement autonomes. Alors, l'approche PCP a ciblé dans le site de Kouyewa, les activités telles que la restauration des terres, le surcreusement de mares, la banque céréalière, les Activités Génératrices de Revenu (AGR) pour répondre à la crise alimentaire. A cela s'ajoute d'autres activités complémentaires notamment, relatives à la nutrition des enfants et aux taux scolarisations des adolescents qui sont exclues de la présente étude.

2.2.1. Enjeu sur le surcreusement de mare

Dans le cadre des activités FFA (Food For Asset) de l'approche (PCP), une mare est surcreusée. L'eau stockée de cette mare permet de répondre aux difficultés d'abreuvement du cheptel, aux accès à l'eau d'irrigation et à l'usage pour certains travaux domestiques tels que la construction (Photo 1).

Photo 1 : Une mare surcreusée à Kouyewa

Source : Idrissa M. H., vue prise en 2025.

Cette mare est surcreusée dans le but de conserver l'eau pour une longue période. Avant le surcreusement, l'eau de cette mare ne dépassait guère 40 jours après les pluies. Mais, après les travaux de surcreusement, l'eau de la mare dure jusqu'à 4 mois après la pluie. Cette opportunité a permis à la population de faire l'irrigation à côté comme le montre la planche 1.

Planche 1 : Une rangée pépinière, cultivée au bord de la mare surcreusée à Kouyewa

Source : Idrissa M. H., vue prise en 2025.

La planche 1 montre les différentes spéculations cultivées par les enquêtés. Il ressort que les cultures sont en association. Les différentes spéculations cultivées sont : *Solanum lycopersicum* (tomate), *Brassica oleracea* (chou), *Sactuva lactuva* (laitue) et *Solanum nigrum* (jaxatou). Ces produits maraîchers, bien que restreints, constituent un véritable moyen de lutte contre l'insécurité alimentaire et la malnutrition, mais aussi une source de revenus non négligeable pour ses producteurs. Toutefois, les producteurs ont évoqué les contraintes liées à la typologie du sol, qui est un sol régosol. Ce type de sols leur empêche d'élargir leur espace de culture et de booster la production.

2.2.2. Enjeu sur la restauration de terres et les AGR

La restauration de terres dégradées vise la réhabilitation des sols latéritiques dégradés. Le sol dégradé de la zone est caractérisé par une croûte superficielle qui gêne la fixation des racines et empêche la pénétration d'eau, compromettant ainsi toute possibilité de produire. C'est dans ce cadre que des actions de récupération des terres dégradées sont menées. De 2018 à 2021, plus de 2 000 ha ont été ciblés lors de PCP. Plus de 200 ha ont été effectivement récupérés à travers les banquettes et les demi-lunes agricoles et/ou pastorales d'après les enquêtés, soit 10% de réalisation. Ces superficies sont de nos jours mises en œuvre à des fins agrosylvopastorales. Les photos 2 et 3 illustrent quelques effets de ces terres récupérées.

Photo 2 : Terres restaurées suite aux demi-lunes agricoles

Source : Idrissa M. H., vue prise en 2025.

Photo 3 : Terres restaurées suite aux demi-lunes pastorales

Source : Idrissa M. H., vue prise en 2025.

D'après Boureima (2021), « La restauration des terres dégradées est un des moyens pour parvenir à la sécurité alimentaire en agissant sur les facteurs de dégradations des terres qui sont principalement d'ordre climatique et anthropique ». Ces techniques ont permis l'amélioration de la fertilité des sols, l'augmentation de la production agricole, l'augmentation des revenus des

populations, la régénération des ressources naturelles, base de la production agropastorale et l'augmentation de la disponibilité en fourrage.

Par ailleurs, toutes ces activités (FFA) ont, facilité la résilience économique, créé des emplois, augmenté les revenus des populations et enfin, contribué à leur sécurité alimentaire. Grâce à ces activités, plusieurs enquêtés ont abandonné la migration. L'essentiel des revenus tirés de ces activités a amélioré le niveau économique de plus de 84% des enquêtés (Planche de figure 1).

Planche de figure 1 : Catégorisation socioéconomique de ménages avant et après FFA

Source : D'après les travaux de terrain, 2025.

Pour rappel, toutes les personnes interrogées sont des bénéficiaires des activités du projet FFA. Toutes les personnes incluses dans ces activités dans ce projet étaient au départ issues de la classe socioéconomique pauvre et/ou très pauvre, selon les critères locaux, et confirmé par les planificateurs de PCP. La planche de figure 1 montre qu'avant les activités de FFA, 51% de ménages étaient dans la catégorie économique très pauvre contre 37% dans la catégorie pauvre. Seuls 9% se trouvent dans la classe moyenne. 88% de ménages étaient dans la classe socioéconomique qui mérite d'être assistée (pauvre). Après ces activités, 76% de ménages se retrouvent dans la classe économique moyenne, 7% dans la classe nantie et 14% dans la catégorie pauvre. Pour le 14% des ménages qui n'ont pas franchi la classe économique moyenne et/ou nantie, leur situation s'explique, selon les enquêtés, par leur extrême vulnérabilité et concerne surtout les invalides, les veuves considérées comme chefs de ménage et les ménages ayant une grande taille.

Le PCP a donc été une approche prometteuse dans le cadre de renforcement de la résilience communautaire. Parmi les effets induits, les populations évoquent l'augmentation de la production des terres (80%), le développement des Activités Génératrices de Revenu (AGR) (85%), la disponibilité des intrants agricoles (60%) et la possibilité de l'irrigation au bord de la mare surcreusée (90%), etc. Ces activités réduisent les départs à la migration, impulsent et entretiennent une dynamique socioéconomique et améliorent les capacités de résilience de ladite communauté.

Cependant, les comités de gestion de ces activités ont souligné certaines insuffisances. Il s'agit de l'arrêt brusque de ces activités, le petit nombre des personnes participant aux activités, la distance qui demande des coûts élevés entre les villages rattachés et les villages sites, manque d'assistance pour les membres du comité de gestion (certains manifestent leur démission même). A ces problèmes, s'ajoutent le faible encadrement des bénéficiaires, le problème de gestion communautaire des infrastructures, le manque d'organisation des bénéficiaires, la

mésentente et la médisance entre les bénéficiaires et les non bénéficiaires ; ce qui impacte fortement la cohésion sociale au sein de cette communauté.

3. Discussion

Les résultats de l'étude mettent en évidence que la population de la zone d'étude est vulnérable. Cette vulnérabilité a de nombreux visages et change en fonction des ressources et de niveau socioéconomique. Ces résultats ressemblent à ceux d'Oduro et Arye qui ont considéré la vulnérabilité comme un phénomène perçu différemment en fonction de la localité, de la saison, de la catégorie sociale et/ou de la position sociale occupée (A. D. Oduro et I. Aryee, 2003). Aussi, Selon les résultats de B. Doukpolo (2014, p. 35), la vulnérabilité dépend aussi bien des facteurs physiques que socioéconomiques. Elle exprime en d'autres termes : « le degré auquel un système naturel ou humain est sensible et incapable de faire face aux effets néfastes des changements climatiques » (GIEC, 2001, p. 4). Pour les résultats de E. Ogouwalé (2001, p. 24), la vulnérabilité est le degré auquel les paysans et le système agricole sont susceptibles d'être détériorés ou de subir des dommages sévères en raison des contraintes climatiques. La vulnérabilité est également l'incapacité des composantes environnementales à faire face aux effets défavorables des nouvelles techniques agricoles.

Selon les résultats de l'Institut National de la Statistique, la vulnérabilité alimentaire est l'ensemble des facteurs qui font que les personnes risquent de connaître l'insécurité alimentaire, y compris ceux qui affectent leur capacité à affronter les difficultés qu'elles rencontrent (INS, 2015, p. 15). La vulnérabilité d'une population peut donc être estimée par l'analyse des mécanismes d'adaptation et de réaction mis en œuvre en réponse à une situation difficile. Lorsque les mécanismes ne sont pas efficaces, le foyer entre dans une situation de vulnérabilité chronique. Les activités de la résilience organisées par l'approche PCP rentrent dans ce cadre. Elle diagnostique la situation pour cibler les ménages les plus vulnérables, en priorité la classe des très pauvres. La méthode HEA (analyse de l'économie des ménages) est la méthode retenue par l'approche pour le ciblage de groupe de ménage (très pauvre, pauvre, moyen et nanti). Cette étape a été réalisée au début du démarrage des activités de FFA. Les résultats des enquêtes de terrain le confirment (51% et 37% des enquêtés étaient respectivement dans les classes socioéconomiques très pauvre et pauvre avant les activités de FFA).

Les résultats ont montré que la mise en œuvre de l'approche PCP a réduit la vulnérabilité des ménages face au choc alimentaire. Ces résultats ressemblent aux résultats d'une étude à Diffa basée sur « INITIATIVE NIYA DA ALKAWALI » (INDA) qui est aussi une Approche Communautaire Participative Intégrée (ACPI) dont sa mise en œuvre a apporté des résultats significatifs, tant en termes de changement de comportement que des réalisations concrètes. Un autre exercice de PCP a été mené au Mali par le PAM en 2017 dans le but de lutter de façon durable contre l'insécurité alimentaire. Les résultats de cette étude ont montré que le choix des actifs est adapté au contexte de milieu que l'on rencontre au Mali. Et les actifs créés ont amené un changement positif sur la conservation de l'eau et des sols et à la production agricole. R. Issoufou (2019), a mené une étude dans le secteur villageois de Sahiya, situé à 65 Km de la ville de Bagaroua et à environ 140 Km de Tahoua sur l'analyse des activités de création d'actifs productifs issus de la planification communautaire participative (PCP).

Les résultats de ses études ont souligné quelques insuffisances de cette approche participative. Elle a démontré d'abord que les autres membres du comité de gestion ne jouent pas véritablement leur rôle. Ils sont en majorité analphabètes et n'ont pas reçu des formations relatives à leurs activités. Elle a également démontré que le détournement en toutes impunités des ressources par certains leaders communautaires est l'une des causes des échecs de ces structures. Aussi l'économiste américain M. Olson (1978), a mis en exergue le paradoxe de l'action collective. Pour lui, l'existence d'une communauté d'intérêt ne suffit pas pour

provoquer une activité collective car celle-ci produit un bien collectif dont peuvent bénéficier ceux qui n'ont pas participé à l'action. Un autre problème est lié à la durée de ces activités. D'après B. Christman (2002), le plan est souvent lié à un cycle politique, il ne reflète pas toujours les besoins à long terme de la communauté, il exige juste une intégration prudente des commentaires du personnel mais il est rarement exhaustif.

Conclusion

La communauté de site de Kouyewa est vulnérable face au choc alimentaire. Cette vulnérabilité est caractérisée par la faible superficie des terres exploitées, le capital bétail de petits ruminants ne dépassant pas une tête, la faible couverture des produits agricoles ne dépassant pas 5 mois et un revenu annuel n'atteignant pas 105 827 F CFA/personne/an. La vulnérabilité change de localités et avec les saisons/période dans la Zone. L'ampleur de cette vulnérabilité a attiré l'attention du PAM à l'élaboration et l'application d'une approche PCP pour renforcer leur résilience à travers les créations des activités d'actifs productifs. La mise en œuvre de ces activités a amené un changement significatif sur les moyens d'existence de cette communauté. Cependant, quelques contraintes ont été soulignées, montrant les limites de cette approche participative. En effet, la réussite des activités d'un projet de développement dépend non seulement d'une bonne planification mais aussi de participation massive et responsable des tous les acteurs impliqués.

Références bibliographiques

BOUZOU MOUSSA Ibrahim et YAMBA Boubacar, 2008, *Savoirs locaux et la gestion des écosystèmes sahéliens*, Les Cahiers d'Outre-Mer, n°241-242, Vol 6, p. 145-162, URL : <http://com.revues.org/index3762.html>.

DOUKPOLO Bertrand, 2014, *Changements climatiques et productions agricoles dans l'Ouest de la République Centrafricaine*, Thèse de doctorat unique, UAC/EDP, 338 p.

FRANÇOIT Fauquet, 2005, *Dynamiques des ressources environnementales et mutations des systèmes agro-sylvo-pastoraux en milieu tropical semi-aride : le cas de la vallée d'Arewa (Niger central)*, Thèse de doctorat de l'Université Joseph Fourier – IGA, 267 p.

GIEC (2001) : Incidences de l'évolution du climat dans les régions : Rapport spécial sur l'Evaluation de la vulnérabilité en Afrique. Island Press, Washington, 53 p.

GIEC, 2007, *Changements climatiques : Impacts, Adaptation et Vulnérabilité, Résumé à l'intention des décideurs*, GIEC, Cambridge, 22 p.

<https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=56483>. PDF, consulté le 29/03/2025 à 13h 32 min

<https://reunir.u-naziboni.bf/portfolio/analyse-des-activites—de-creation-dactifs-productifs-issues-de-la-planification-communautaire-participative-pcp/>. Consulté le 13/12/2024 à 9h 07 min

<https://www.actuniger.com/societe/2014-renforcement-de-la-resilience-et-cohesion-sociale-dans-la-region-de-diffa-les-jeunes-au-coeur-dinitiatives-communautaires-pour-un-changement-positif.html> Consulté le 04/11/2024 à 10h 40 min

<https://www.studiokalangou.org/14440-niger-recupere-terres-degradees>. PDF, consulté le 25/03/2025 à 11h 17 min

INS, 2015, *Enquête conjointe sur la vulnérabilité et la sécurité alimentaire des ménages au Niger (Décembre 2014-janvier 2015)*, INS, Niamey, 118 p.

INS, 2006, *Questionnaire des Indicateurs de Base du Bien-être (QUIBB) : profil de pauvreté*, INS, Niamey, 69 p.

OGOOWALE Euloge, 2001, *Vulnérabilité/Adaptation de l'agriculture aux changements climatiques dans le département des collines*, Mémoire de maîtrise de géographie, UAC/FLASH/DGAT, 117 p.

OLSON Mancur, 1978, *Logique de l'action collective*, PUF, France, 200 p.

PAMED, 2016, *Amélioration de sécurité alimentaire des femmes vulnérables*, 12 p.

INSTRUCTIONS AUX AUTEURS

1- Contexte, Justification et Objectifs du journal

Le développement des territoires ruraux est une préoccupation prise en compte par de nombreux organismes internationaux que nationaux à travers les projets et programmes de développement.

En Afrique, le défi du développement est indissociable du devenir des espaces ruraux. Les territoires ruraux sont caractérisés par d'importantes activités rurales qui influencent sur la dynamique du monde rural et la restructuration des espaces ruraux.

En effet, de profondes mutations s'observent de plus en plus au sein du monde rural à travers les activités agricoles et extra agricoles. Des innovations s'insèrent dans les habitudes traditionnelles des ruraux. Cela affecte sans doute le système de production des biens et services et les relations entre les villes et campagnes.

Ainsi, dans ce contexte de mutation sociétale, de nouvelles formes d'organisation spatiale s'opèrent. Ces nouvelles formes dénotent en partie par les différents modes de faire-valoir. Aussi, plusieurs composantes environnementales sont-elles impactées et nécessitent donc une attention particulière qui interpelle aussi bien les dirigeants politiques, les organismes non étatiques et les populations locales pour une gestion durables des espaces ruraux.

Par ailleurs, le contexte de la décentralisation, le développement à la base implique toutes les couches sociales afin d'amorcer réellement le développement. Ainsi, la femme rurale, à travers le rôle qu'elle joue dans le système de production de biens et services, mérite une attention particulière sur le plan formation, information et place dans la société en pleine mutation.

Enfin, en analysant le contexte socioculturel et l'évolution de la croissance démographique que connaissent les campagnes, les questions d'assainissement en milieu rural doivent de plus en plus faire l'objet des préoccupations majeures à tous les niveaux de prises de décision afin de garantir à tous un cadre de vie sain et réduire l'extrême pauvreté en milieu rural.

Le Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*) du Laboratoire de Géographie Rurale et d'Expertise Agricole (LaGREA) s'inscrit dans la logique de parcourir de façon profonde tous les aspects liés au monde rural. A ce titre, les axes thématiques prioritaires ci-après seront explorés.

1- Foncier et systèmes agraires, 2-Agroécologie et expertise agricole, 3- Changements climatiques et Développement Rural, 4-Dynamique des espaces frontaliers et développement socio-économique

Axe 1 : Foncier et systèmes agraires

- ✓ Mutations spatiales et dynamique des espaces ruraux ;
- ✓ Gestion du foncier rural et environnementale ;
- ✓ SIG et gestion des territoires ruraux ;
- ✓ Gouvernance et planification des espaces ruraux

Axe 2 : Agroécologie et expertise agricole

- ✓ Activités agricoles et sécurité alimentaire ;
- ✓ Ecotourisme ;
- ✓ Artisanat rural ;
- ✓ Territoires, mobilité et cultures
- ✓ Business et Agroécologie

Axe 3 : Changements climatiques et Développement Rural

- ✓ Agriculture et adaptations paysannes face aux CC
- ✓ Eau et agriculture
- ✓ Climat, aménagements hydroagricoles ;
- ✓ Femmes, activités rurales et CC ;

Axe 4 : Dynamique des espaces frontaliers et développement socio-économique

- ✓ Echanges transfrontaliers dans les espaces ruraux ;
- ✓ Hygiène et assainissement en milieu rural
- ✓ Echanges transfrontaliers et Cohésion Sociale
- ✓ Développement local et CC ;
- ✓

2. Instructions aux auteurs

2.1. Politique éditoriale

Le Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*) publie des contributions originales en français ou en anglais dans tous les domaines de la science sociale.

Les contributions publiées par le journal représentent l'opinion des auteurs et non celle du comité de rédaction. Tous les auteurs sont considérés comme responsables de la totalité du contenu de leurs contributions.

Le Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*) est semestrielle. Il apparaît deux fois par an, tous les six mois (juin et décembre).

2.2. Soumission et forme des manuscrits

Le manuscrit à soumettre au journal doit être original et n'ayant jamais été fait objet de publication au paravent. Le manuscrit doit comporter les adresses postales et électroniques et le numéro de téléphone de l'auteur à qui doivent être adressées les correspondances. Ce manuscrit soumis au journal doit impérativement respecter les exigences du journal.

La période de soumission des manuscrits est de : 28 février au 30 mars 2025.

Retour d'évaluation : 30 Avril 2025.

Date de publication : 30 Juin 2025.

Les manuscrits sont envoyés sur le mail du journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*) à l'adresse: journalgrad35@gmail.com OU jgradinfos@gmail.com avec copie à Monsieur Moussa GIBIGAYE <moussa_gibigaye@yahoo.fr>.

2.2.1. Langue de publication

J_GRAD publie des articles en français ou en anglais. Toutefois, le titre, le résumé et les mots clés doivent être donnés dans deux langues (anglais et français).

2.2.2. Page de titre

La première page doit comporter le titre de l'article, les noms des auteurs, leur institution d'affiliation et leur adresse complète. Elle devra comporter également un titre courant ne dépassant pas une soixantaine de caractères ainsi que l'adresse postale de l'auteur, à qui les correspondances doivent être adressées.

- Le titre de l'article est en corps 14, majuscule et centré avec un espace de 12 pts après le titre (format > paragraphe > espace après : 12 pts).
- Les noms et prénoms des auteurs doivent apparaître en corps 12, majuscule et centré et en italique.
- Les coordonnées des auteurs (appartenance, adresse professionnelle et électronique) sont en corps 10 italique et alignés à gauche.

2.2.3. Résumé

Le résumé comporte de 250 à 300 mots et est présenté en Français et en Anglais. Il ne contient ni référence, ni tableau, ni figure et doit être lisible. Il doit obligatoirement être structuré en cinq parties ayant respectivement pour titres : « Description du sujet », « Objectifs », « Méthode », « Résultats » et

« Conclusions ». Le résumé est accompagné d'au plus 05 mots-clés. Le résumé et les mots-clés sont composés en corps 9, en italique, en minuscule et justifiés.

2.2.4. Introduction

L'introduction doit fournir suffisamment d'informations de base, situant le contexte dans lequel l'étude a été réalisée. Elle doit permettre au lecteur de juger de l'étude et d'évaluer les résultats acquis.

2.2.5. Corps du sujet

Le corps du texte est structuré suivant le modèle IMReD. Chacune des parties joue un rôle précis. Elles représentent les étapes de la présentation.

2.2.5.1 Introduction

L'introduction doit indiquer le sujet et se référer à la littérature publiée. Elle doit présenter une question de recherche.

L'objectif de cette partie est de mettre en avant l'intérêt du travail qui est décrit dans l'article et de justifier le choix de la question de recherche et de la démarche scientifique.

2.2.5.2 Matériel et méthodes

Cette partie doit comprendre deux volets : présentation succincte du cadre de recherche et l'approche méthodologique adoptée.

2.2.5.3 Résultats

Les résultats sont présentés sous forme de figures, de tableaux et/ou de descriptions. Il n'y a pas d'interprétation des résultats dans cette partie. Il faut particulièrement veiller à ce qu'il n'y ait pas de redondance inutile entre le texte et les illustrations (tableaux ou figures) ou entre les illustrations elles-mêmes.

2.2.5.4 Discussion

La discussion met en rapport les résultats obtenus à ceux d'autres travaux de recherche. Dans cette partie, on peut rappeler l'originalité et l'intérêt de la recherche. A cet effet, il faut mettre en avant les conséquences pratiques qu'implique cette recherche. Il ne faut pas reprendre des éléments qui auraient leur place dans l'introduction.

2.2.6 Conclusion

Cette partie résume les principaux résultats et précise les questions qui attendent encore des réponses.

Les différentes parties du corps du sujet doivent apparaître dans un ordre logique.

L'ensemble du texte est en corps 12, minuscule, interligne simple, sans césure dans le texte, avec un alinéa de première ligne de 5 mm et justifié (Format > paragraphe > retrait > 1ère ligne > positif > 0,5 cm). Un espace de 6 pts est défini après chaque paragraphe (format > paragraphe > espace après : 6 pts).

Les marges (haut, bas, gauche et droite) sont de 2,5 cm.

- Les titres (des parties) sont alignés à gauche, sans alinéa et en numérotation décimale
- La hiérarchie et le format des titres seront les suivants :

Titre de premier ordre : (1) MAJUSCULE GRAS justifié à gauche

Titre de 2ème ordre : (1-1) Minuscule gras justifié à gauche

Titre de 3ème ordre : (1-1-1) Minuscule gras italique justifié à gauche

Titre de 4ème ordre : (1-1-1-1) Minuscule maigre ou puces.

2.2.7. Rédaction du texte

La rédaction doit être faite dans un style simple et concis, avec des phrases courtes, en évitant les répétitions.

2.2.8. Remerciements

Les remerciements au personnel d'assistance ou à des supports financiers devront être adressés en terme concis.

2.2.9. Références

Les passages cités sont présentés en romain et entre guillemets. Lorsque la phrase citant et la citation dépassent trois lignes, il faut aller à la ligne, pour présenter la citation (interligne 1) en romain, en diminuant la taille de police d'un point. Les références de citation sont intégrées au texte citant, selon les cas, des façons suivantes :

- (Initiale(s) du Prénom ou des Prénoms de l'Auteur, année de publication, pages citées);

Exemples :

1-Selon C. Mathieu (1987, p. 139) aucune amélioration agricole ne peut être réalisée sans le plein accord des communautés locales et sans une base scientifique bien éprouvée ;

2-L'autre importance des activités non agricoles, c'est qu'elles permettent de sortir les paysans du cycle de dépendance dans laquelle enferment les aléas de la pluviométrie (M. Gueye, 2010, p. 21) ;

3-K. F. Yao *et al.*, (2018, p.127), estime que le conflit foncier intervient également dans les cas d'imprécision ou de violation des limites de la parcelle à mettre en valeur. Cette violation des limites de parcelles concédées engendre des empiètements et des installations d'autres migrants parfois à l'issue du donateur.

Les sources historiques, les références d'informations orales et les notes explicatives sont numérotées en série continue et présentées en bas de page. Les divers éléments d'une référence bibliographique sont présentés comme suit :

- Nom et Prénom (s) de l'auteur, Année de publication, Zone titre, Lieu de publication, Zone Éditeur, les pages (pp.) des articles pour une revue.

Dans la zone titre, le titre d'un article est présenté en romain et entre guillemets, celui d'un ouvrage, d'un mémoire ou d'une thèse, d'un rapport, d'une revue ou d'un journal est présenté en italique. Dans la zone Éditeur, on indique la Maison d'édition (pour un ouvrage), le Nom et le numéro/volume de la revue (pour un article). Au cas où un ouvrage est une traduction et/ou une réédition, il faut préciser après le titre le nom du traducteur et/ou l'édition (ex : 2nde éd.). Les références bibliographiques sont présentées par ordre alphabétique des noms d'auteur.

2.2.10. Références bibliographiques

Citation

ATTA, K. J. M., & N'GUESSAN, K. F. (2025). IMPACT DE LA PRESSION ANTHROPIQUE SUR LA FORÊT CLASSÉE DE BESSO (ADZOPE, COTE D'IVOIRE). *Journal de géographie rurale appliquée et développement (J_GRAD)*, 5 (2), 1-18. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14670540>

SAHABI HAROU, A., & KIARI FOUYOU, H. (2025). N OVERVIEW OF FARMER'S WATER USERS ASSOCIATION INVOLVEMENT AND EFFICIENCY IN DJIRATAWA HYDRO- AGRICULTURAL PLANNING, NIGER. *Journal de géographie rurale appliquée et développement (J_GRAD)*, SPE(1), 95-104. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14718721>

Drs. ATCHIBA, S. J., Dr OLOUKOI, J., Dr.MAZO, I., Prof. TOKO IMOROU, I., & (2025). CARTOGRAPHIE PREDICTIVE DE L'OCCUPATION DES TERRES DANS LA COMMUNE DE KANDI. *Journal de géographie rurale appliquée et développement (J_GRAD)*, SPE (1), 123-138. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14718878>

ABDOULAYE AMIDOU Moucktarou, KPETERE Jean, SABI YO BONI Azizou, ABOUBAKAR Sahabou, 2023, Commercialisation du bois-énergie et amélioration des conditions de vie à karimama au nord Bénin. *Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement* N° 002, vol 4, décembre 2023, pp. 05-20. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11561806>

Galtier F, David-Benz H, Subervie J, Egg J. 2014. Agricultural market information systems in developing countries: New models, new impacts. *Cahiers Agricultures* 23 (4-5) : 232-244. <https://doi.org/10.1684/agr.2014.0715>.

Article dans revue sans DOI

GIBIGAYE Moussa, HOUINSOU Auguste, SABI YO BONI Azizou, HOUNSOUNOU Julio, ISSIFOU Abdoulaye et DOSSOU GUEDEGBE Odile, 2017, Lotissement et mutations de l'espace dans la commune de Kouandé. *Revue Scientifiques Les Cahiers du CBRST*, **12**, 237-253

Ouvrages, rapport

IGUE Ogunsola John, 2019, *les activités du secteur informel au Bénin : des rentes d'opportunité à la compétitivité nationale*, Paris, France, Karthala, 252 p.

Articles en ligne

BOUQUET Christian et KASSI-DJODJO Irène, 2014, « Déguerpir » pour reconquérir l'espace public à Abidjan. In : *L'Espace Politique*, mis en ligne 17 mars 2014, consultée le 04 août 2017. URL : <http://espacepolitique.revues.org/2963>

Chapitre d'ouvrage

OFOUEME-BERTON Yolande, 1993, Identification des comportements alimentaires des ménages congolais de Brazzaville : stratégies autour des plats, in Muchnik, José. (coord.). *Alimentation, techniques et innovations dans les régions tropicales*, 1993, Paris, L'harmattan, 167-174.

Thèse ou mémoire :

FANGNON Bernard, 2012, *Qualité des sols, systèmes de production agricole et impacts environnementaux et socioéconomiques dans le Département du Couffo au sud-ouest du Bénin*. Thèse de Doctorat en Géographie, EDP/FLASH/UAC, 308 p.

2.3. Frais d'inscription

Les frais de soumission sont fixés à 50.000 FCFA (cinquante mille Francs CFA) et payés dès l'envoi du manuscrit.

Conformément à la recommandation du comité scientifique du Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*), les soumissionnaires sont priés de bien vouloir s'acquitter de leur frais de publication dès la première soumission sur la plateforme de gestion des publications du Journal. Les articles ne seront envoyés aux évaluateurs qu'après paiement par les auteurs des frais d'instruction et de publication qui s'élèvent à cinquante mille francs (50.000 F CFA) par envoi, **RIA, MONEY GRAM, WU** ou par **mobile money (Préciser les noms et prénoms) à Monsieur GIBIGAYE Moussa, ou Mobile Money à SABI YO BONI Azizou** au numéro +229 97 53 40 77 (WhatsApp). Le reçu doit être scanné et envoyé à l'adresse suivante <journalgrad35@gmail.com> avec copie à Monsieur **Moussa GIBIGAYE** <moussa_gibigaye@yahoo.fr>.

2.4. Contacts

Pour tous autres renseignements, contacter l'une des personnes ci-après,

- Monsieur Moussa GIBIGAYE +229 95 32 19 53
- Monsieur FANGNON Bernard +229 97 09 93 59
- Monsieur SABI YO BONI Azizou +229 97 53 40 77